

ISSN 2181-5534

ИНФЕКЦИЯ, ИММУНИТЕТ и ФАРМАКОЛОГИЯ

№ 2 / 2025

ИНФЕКЦИЯ, ИММУНИТЕТ И ФАРМАКОЛОГИЯ

Научно-практический журнал

2/2025

Журнал основан в 1999 г.

Редакционная коллегия:

Главный редактор — профессор Тулаганов А. А.

1. Атабеков Нурмат Сатиниязович - д.м.н., проф., Санитарно-эпидемиологической службы спокойствия и общественного здравоохранения РУз.
 2. Абдихакимов Абдулла Нусратиллаевич – д.м.н., проф., директор Таш. обл. филиала научно-практ. спец. центра онкологии и радиологии РУз.
 3. Аминов Салохиддин Джураевич – д.м.н., проф. зав. каф. фармакологии, физиологии ТашПМИ.
 4. Аминжон Каримов – д.м.н., проф., каф. органического синтеза ТашФарМИ.
 5. Богдасарова Эльмира Сергеевна – д.м.н., проф., ТашФарМИ.
 6. Таджиев Ботир Мирхашимович – д.м.н., проф., директор РСНПМЦЭМИПЗ.
 7. Туляганов Рустам Турсунович – д.б.н., проф., каф. фармакологии и клинической фармации ТФИ.
 8. Маматкулов Ибрагим Хамидович (зам.глав. редактора), – д.м.н., проф., директор НИИХиФ РУз.
 9. Сабилов Джахонгир Рузиевич – д.м.н., доцент, заместитель директора детск. нац. мед. центра по науке, образованию и международным связям.
 10. Нарзуллаев Нуриддин Умарович – д.м.н., проф., БухГМИ.
 11. Максудова Лайло Масхутовна – (зам.глав. редактора), д.м.н., доцент, каф. офтальмол. центра развития проф. квалиф. мед. раб.
 12. Таджиев Мирхотам Мирхашимович – д.м.н., доцент каф. неврологии, детск. неврологии, мед. генетики ТашПМИ.
 13. Облокулов Абдурашид Рахимович – д.м.н., проф., зав. каф. инф. болезней и детских инф. болезней БухГМИ.
 14. Ибадова Гулнара Алиевна – д.м.н., проф., каф. инф., дет. инф. и паразит. заб. центра развития проф. квалиф. мед. раб.
 15. Қосимов Илхомжон Асомович – д.м.н., проф., каф. инф. болезней и детск. инф. заб., фтизиатрии и пульмонологии ТашПМИ.
 16. Ташмухамедова Шохиста Сабиловна – д.б.н. профессор кафедры микробиологии и биотехнологии Национального университета РУз.
 17. Кахоров Болта Абдугафарович – к.б.н., доц. кафедры физиологии человека и животных Национального университета РУз.
 18. Зияева Шахида Тулаевна (ответственный секретарь). – к.м.н., доц. каф. фармакология, физиология ТашПМИ.
 19. Ражабов Гулом Хурсанович - к.м.н., зав. лаб. института вакцин и сывороток РУз.
- Зарубежные члены редколлегии:**
20. Хамидова Гулозод Махсутовна – д.м.н., United RX. США. Штат Иллинойс.
 21. Кравченко Ирина Эдуардовна – д.м.н., проф., кафедры инф. болезней ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» МЗ РФ.

17. ИКРАМОВ О.А., ИКРАМОВ А.Ф., ИКРАМОВ Д.А. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТОНУСА ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ НА ПРОГРЕССИРОВАНИЕ МИОПИИ...95
18. ИНАГАМДЖАНОВА Ш.Б., МАКСУДОВА Л.М., БАБАХАНОВА Д.М., ИБАДОВА Г.А. СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ ГЛАЗ.....104
19. ИСАМУХАМЕДОВА Д.Р., ЭРГАШЕВ Н.А., РАХИМОВ Р.Н., АБДУАҲАДОВА Г.Б. EURHOBVIASEAE ЎСИМЛИКЛАРИ ПОЛИФЕНОЛАРИНИНГ КАЛАМУШ ЖИГАРИ МИТОХОНДРИЯЛАРИДАГИ ЛПО ЖАРАЁНИГА ТАЪСИРИ.....112
20. ЙЎЛДОШЕВ Б.Ғ., ЭРГАШЕВ Н.А., КОМИЛОВ Э.Ж., СИДДИҚОВ Д.Р. КЕМПФЕРОЛ ВА УНИНГ ГЛИКОЗИДЛАРИНИНГ МИТОХОНДРИЯЛАР АТФ-БОҒЛИҚ КАЛИЙ КАНАЛИГА ТАЪСИРИ.....117
21. КАДИРОВ Ж.Ф., РИЗАЕВ Ж.А., ЗИЯДУЛЛАЕВ Ш.Х., БОБОЕВ К.Т. РЕГУЛЯЦИЯ ИНГИБИРОВАНИЯ ВИЧ-1 ЧЕРЕЗ ИНТЕРФЕРОН-СТИМУЛИРУЮЩИЕ ГЕНЫ MX2, IFNM1, ADAR1.....122
22. КАЛДИБАЕВА А.О. СУРУНКАЛИ ГЕПАТИТДА ДОРИЛАРНИНГ АНТИОКСИДАНТ ТИЗИМГА ТАЪСИРИНИ ЎРГАНИШ.....127
23. КАРАМАТУЛЛАЕВА З.Э. КОРЕВАЯ ИНФЕКЦИИ У ВЗРОСЛЫХ (НА ПРИМЕРЕ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ).....132
24. КАСИМОВ И.А., УЛМАСОВА С.И. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҲУДУДИДА БРУЦЕЛЛЕЗ ИНФЕКЦИЯСИНИНГ ЭПИДЕМИК ЖАРАЁНИНИ ЗАМОНАВИЙ НАМОЁН БЎЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....137
25. КАСИМОВА М.С., ИМИНОВА М.М. АНАЛИЗ ОСЛОЖНЕНЕНИЙ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПЕРИОРБИТАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ.....140
26. КАХХАРОВ А.Ж., ХОДЖАЕВА Н.Х. ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ - КЛЮЧ К ОБНАРУЖЕНИЮ РАКОВОЙ ДИССЕМИНАЦИИ ПРИ КРИОКОНСЕРВАЦИИ ТКАНИ ЯИЧНИКОВ У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОК.....144
27. КУДИЯРОВ И.А. НУКУС ШАҲРИДА ЎТКИР ИЧАК КАСАЛЛИКЛАРИНИНГ КЛИНИК ЛАБОРАТОР ТЕКШИРУВ ТАҲЛИЛИ.....151
28. QURBONOV B.SH. BOLALARDA VIRUSLI DIAREYALARDA RUX ELEMENTI SAQLAGAN DORI VOSITALARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....157
29. КУТЛИЕВ У.Х., АЛИМОВ Т.Р., БОБОЕВ К.Т., ИСЛАМОВ М.С. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ РАЗВИТИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА КОРОНАРНЫХ СОСУДОВ И ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА.....162
30. LATIROVA SH.B., AYTURATOVA U.K., AZAMATOV A.A., TURSUNXODJAYEVA F.M. YANGI KOMPOZITSIYANING ANTIDOTLIK HUSUSIYATINI EKSPERIMENTAL BAHOLASH.....170
31. МАКСУДОВА З.С. БОТУЛИЗМ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ (ОБЗОР).....175
32. МАМАТҚУЛОВ Т.Т., YOQUBOV Q.Y., YO'LDOSHOV A.X. SAMARQAND VILOYATIDA OIV INFEKSIYASI BILAN ZARARLANISHNI EPIDEMIOLOGIK BAHOLASH.....185

UDK 615.21/26

YANGI KOMPOZITSIYANING ANTIDOTLIK HUSUSIYATINI EKSPERIMENTAL BAHOLASH

**Latipova Shaxlo Bekdurdievna^{1,2}, Aytmuratova Urxiya Kallibekovna¹,
Azamatov Azizbek Azamat o'g'li¹, Tursunxodjayeva Firuza Muratovna¹**

¹*O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Akademik S.Y. Yunusov nomidagi
O'simlik moddalari kimyosi instituti*

²*Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali*

azizbek.azamatov@bk.ru

Kalit so'zlar: N-benziltsitizin, yantar kislotasi, alkogoldan zaharlanish, uretan, etaminal natriy

Kirish: Yantar kislotasi hujayralar va to'qimalarning tuzilishi va yangilanishida ishtirok etadigan komponentlarning hosil bo'lishida eng muhim elementidir [1]. U Krebs sikli jarayonida hosil bo'ladigan oraliq modda bo'lib, yog' kislotalari, oqsillar, uglevodlar, sut va piruvat kislotasini sintez qilish va oksidlash uchun ishlatiladi [2].

Organizm tomonidan qabul qilingan yantar kislotasi havfli o'sma hujayralarning bo'linishiga qarshilik qiladi, gistamin ishlab chiqarilishini kamaytiradi, energiya almashinuvini tartibga soladi, organlar va to'qimalarning funktsiyalarini normallashtiradi [3,4,5]. Ushbu kislota tana hujayralarini atrof-muhitning salbiy ta'siridan himoya qiladi, umuman organizmga antitoksik, antigipoksik ta'sir ko'rsatadi [6].

Adabiyotlarda alkogolizmga qarshi ta'sirga ega limon kislotasi, natriy sitrat, yantar kislotasi, mumiyo, taurin va natriy bikarbonatdan tashkil topgan kukin shaklidagi [7]; yantar, askorbin va glutamin kislotalaridan tashkil topgan

BFQ kompozitsiyalari haqida ma'lumotlar keltirilgan [8].

Biz o'z tajribalarimizda yantar kislotasining N-Benziltsitizin bilan 1:1 nisbatdagi kompozitsiyasining alkogoldan zaharlanishda antidotlik hususiyati haqida ma'lumotlar keltirdik.

Tadqiqot maqsadi: N-Benziltsitizinning yantar kislotasi bilan 1:1 nisbatdagi kombinatsiyasining alkogolli intoksikasiya va narkotik uyqu davomiyligiga ta'sirini o'rganish.

Material va metodlar: O'rganilayotgan modda N-Benziltsitizin O'zR FA O'MKI Alkaloidlar laboratoriyasida sintez qilingan.

Ushbu N-benziltsitizin moddasini yantar kislotasi bilan 1:1 nisbatdagi kompozitsiyasining antidotlik xususiyatini eksperimental o'rganish tajribalari «Yangi farmakologik moddalarni eksperimental (klinikadan oldingi) o'rganish bo'yicha qo'llanma» ga muvofiq olib borildi [9]. O'rganilayotgan moddaning biologik faolligini o'rganish tajribalari Toshkent viloyatidagi «Liniyal labora-

toriya hayvonlari» pitomnikidan olingan, standart vivariya sharoitida tabiiy 12 soatlik yorug'lik sikli, 25±2°C havo haroratida saqlangan og'irligi 18-20 g bo'lgan naslsiz oq erkak sichqonlarda o'tkazildi. Tajriba hayvonlari oziq-ovqat standartlariga muvofiq oziqlantirildi. Hayvonlarning kemiruvchilar uchun maxsus ichimlik idishlari yordamida sanitariya-kimyoviy va bakteriologik tahlildan o'tkazilgan suvdan cheksiz foydalanishiga sharoit yaratilgan.

Kompozitsiyaning antidotlik hususiyati alkogolli intoksikatsiya va narkotik uyqu modellarida baholandi. Tajriba hayvonlari guruhlariga ajratilib har bir guruhga 6 donadan hayvon olindi. N-metilsitizin gidroksloridni yantar kislotasi bilan (1:1) nisbatdagi kompozitsiyasi 0.1-0.5-1.0-2.0-5.0 mg/kg dozalarda, referens preparat sifatida olingan sitizin 0.1-0.5-1.0-5.0mg/kg dozalarda yuborildi.

Alkogolli intoksikatsiya etil spirtini 4.8 g/kg qorin bo'shlig'iga yuborish yordamida modellashtirildi. O'rganilayotgan kombinatsiyaning narkotik uyqu davomiyligiga ta'siri tajriba hayvonlarining qorin bo'shlig'iga 1300.0 mg/kg dozada uretan va 50.0 mg/kg dozada etaminal natriy yuborilib chaqirilgan uyqu modellarida baholandi [10].

Olingan natija va xulosalar:

Kompozitsiyaning antitoksik ta'siri etil spirtining 4.8g/kg dozadini hayvonlar qorin bo'shlig'iga yuborish orqali chaqirilgan o'tkir alkogolli intoksikatsiya modelida o'rganilganida o'rtacha darajadagi antitoksik ta'sir namoyon etdi. Referens preparat sitizin 0.1 mg/kg dozada uyqu davomiyligini 66.5% ga, N-benzilsitizin: yantar kislotasi kompozitsiyasi 0.1 mg/kg dozada 41.3% ga uyqu davomiyligini kamaytirdi. Olingan natijalar 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

N-benzilsitizin va yantar kislotasi kompozitsiyaning (1:1) o'tkir alkogolli intoksikatsiyaga ta'siri (n=6)

№	Modda	Doza, mg/kg	Uyqu davomiyligi		Natija, %
			min.	%	
1	Nazorat fiz. erirma+ (etil spirt 4.8g/kg)	0.2ml	107.6±4.2	100%	-
2	Yantar kislotasi	5.0	72.4±2.8	67.2	32.8
		10.0	64.5±3.1	59.9	40.1
3	Sitizin	0.1	36.1±2.4	33.5	66.5*
		0.5	37.3±2.7	34.6	65.4*
		1.0	40.2±2.5	37.3	62.7*
		5.0	59.3±3.6	55.1	44.9
4	N-benzilsitizin:YK (1:1)	0.1	63.2±2.7	58.7	41.3*
		0.5	68.4±3.6	63.5	36.5
		1.0	71.2±4.1	66.1	33.9
		2.0	76.5±3.7	71.0	29.0
		5.0	82.4±2.9	76.5	23.5

Izoh: *P=0,05 nazorat guruhiga solishtirilgan

N-benziltsitizin: yantar kislotasi (1:1) kompozitsiyasining uretan bilan chaqirilgan narkotik uyqu davomiyligiga ta'siri o'rganilganida referens preparat sifatida olingan sitizin moddasi 0.1-0.5 mg/kg dozalarda nazorat hayvonlari ko'rsatkichiga nisbatan uyqu davomiyligini mos ravishda 66.6% va 61.4% ga kamaytirdi. O'rganilayotgan kombinat-

siyamizning 0.1-0.5 mg/kg yuborilgan dozalari nazorat hayvonlari ko'rsatkichiga nisbatan uyqu davomiyligini mos ravishda 87.3%-81.5% ga qisqartirdi. Natijalardan ko'rinib turganidek yangi kompozitsiyaning antitoksik faolligi yantar kislotasi va referens preparati ko'rsatkichlaridan ustun. Olingan natijalar 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval

N-benziltsitizin va yantar kislota kompozitsiyaning (1:1) uretan yordamida chaqirilgan narkotik uyqu davomiyligiga ta'siri (n=6)

№	Modda	Doza, mg/kg	Uyqu davomiyligi		
			min.	%	Natija, %
1	Nazorat fiz. eritma+ (uretan 1300.0 mg/kg q/b)	0.2ml	93.5±3.8	100%	-
2	Yantar kislotasi t/o + 30 daqiqadan keyin uretan 1300.0 mg/kg q/b	25.0	49.3±2.7	52.7	47.3*
		50.0	46.5±2.3	49.7	50.3*
		100.0	45.2±2.2	48.3	51.7*
3	Sitizin t/o + 30 daqiqadan keyin uretan 1300.0 mg/kg q/b	0.1	31.3±2.6	33.4	66.6*
		0.5	36.1±2.9	38.6	61.4*
		1.0	40.0±3.1	42.7	57.3*
		2.0	52.9±2.8	56.5	43.5*
4	N-benziltsitizin:YK t/o + 30 daqiqadan keyin uretan 1300.0 mg/kg q/b	0.1	11.7±2.7	12.7	87.3*
		0.5	17.2±3.5	18.5	81.5*
		1.0	21.8±2.8	23.3	76.7*
		2.0	40.1±2.6	42.8	57.2*

Izoh: *P=0,05 nazorat guruhiga solishtirilgan

Kompozitsiyaning etaminal natriy bilan chaqirilgan narkotik uyqu davomiyligiga ta'siri o'rganilganida yantar kislotasi 50.0 mg/kg va 100.0 mg/kg dozalarda mos ravishda 52.2% va 55.3% uyqu davomiyligini qisqartirdi. Referens preparati sitizin 0.1 va 0.5 mg/kg

dozalarda mos ravishda 67.3% va 63.8% ga uyqu davomiyligiga ta'sir qildi. Yangi o'rganilayotgan kompozitsiya barcha dozalarda referens preparatga nisbatan yuqori antitoksik faollik ko'rsatdi. Eng yuqori faollikni 0.1 mg/kg dozada (84.8%) namoyon etdi. (3-jadval)

N-benziltsitizin va yantar kislota kompozitsiyaning (1:1) etaminal natriy yordamida chaqirilgan narkotik uyqu davomiyligiga ta'siri (n=6)

№	Modda	Doza, mg/kg	Uyqu davomiyligi		Natija, %
			min.	%	
1	Nazorat fiz. eritma+ (etaminal natriy 50.0 mg/kg q/b)	0.2ml	123.8±4.2	100%	-
2	Yantar kislotasi t/o + 30 daqiqadan keyin etaminal natriy 50.0 mg/kg q/b	25.0	62.3±2.8	50.3	49.7
		50.0	59.2±3.1	47.8	52.2*
		100.0	55.4±2.5	44.7	55.3*
3	Sitizin t/o + 30 daqiqadan keyin etaminal natriy 50.0 mg/kg q/b	0.1	40.6±2.2	32.7	67.3*
		0.5	44.9±2.6	36.2	63.8*
		1.0	56.5±3.2	45.6	54.4*
		2.0	71.0±3.4	57.3	42.7*
4	N-benziltsitizin:YK t/o + 30 daqiqadan keyin etaminal natriy 50.0 mg/kg q/b	0.1	18.9±2.1	15.2	84.8*
		0.5	25.7±2.5	20.7	79.3*
		1.0	32.8±2.7	26.4	73.6*
		2.0	40.7±2.1	32.8	67.2*

Izoh: *P=0,05 nazorat guruhiga solishtirilgan

Xulosa:

1. Olingan tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki N-benziltsitizin:yantar kislotasi (1:1) kompozitsiyasining alkogolli intoksikatsiya modelida o'rganilganida taqqoslab o'rganish uchun olingan sitizin moddasi ko'rsatkichidan yuqori bo'lmasada nazorat hayvonlari ko'rsatkichiga nisbatan 0.1mg/kg yuborilgan dozasi 41.3% uyqu davomiyligini qisqartirdi.

2. Uretan bilan chaqirilgan narkotik uyquni qisqartirishiga ta'siri N-benziltsitizin:yantar kislotasi (1:1) kompozitsiyasining 0.1-0.5 mg/kg dozalari 66.6%-61.4% ga qisqartiruvchi faollikni namoyon etdi.

3. N-benziltsitizin: yantar kislotasi (1:1) kompozitsiyasining etaminal orqali chaqirilgan narkotik uyqu davomiyligiga 0.1-0.5-1.0 mg/kg yuborilgan dozalari 84.8%-79.3%-73.6% ga uyqu davomiyligini qisqartirishi aniqlandi. Bu esa kelajakda tibbiyot amaliyotida keng qo'llanilayotgan antidote dori vositalarini assortimentini ko'payishiga zamin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Laszlo Tretter, Attila Patocs, Christos Chinopoulos. Succinate, an intermediate in metabolism, signal transduction, ROS, hypoxia, and tumorigenesis. *Biochimica et Biophysica Acta* 1857 (2016) 1086–1101

2. Vinod Kumar, Pankaj Kumar, Sunil K. Maity et.al. Recent advances in bio-based production of top platform chemical, succinic acid: an alternative to conventional chemistry. *Biotechnology for Biofuels and Bioproducts* (2024) 17:72 <https://doi.org/10.1186/s13068-024-02508-2>

3. Патент РУ 242739196, 2016. Способ инициации гибели опухолевых клеток янтарной кислотой и ВЧ- и СВЧ-энергией волнового излучения

4. Inamdar S, Suresh AP, Mangal JL et.al. Succinate in the tumor microenvironment affects tumor growth and modulates tumor associated macrophages. *Biomaterials*. 2023 Oct;301:122292. DOI: 10.1016/j.biomaterials. 2023. 122292. Epub 2023 Aug 26. PMID: 37643489

5. Ting Zhao, Xianmin Mu and Qiang

You. Succinate: An initiator in tumorigenesis and progression. *Oncotarget*, 2017, Vol. 8, (No. 32), pp: 53819-53828

6. Zarubina I.V., Lukk M.V., Shabanov P.D. Antihypoxic and Antioxidant Effects of Exogenous Succinic Acid and Aminothiol Succinate-Containing Antihypoxants. *Bulletin of Experimental Biology and Medicine* July 2012 153(3):336-9 DOI:10.1007/s10517-012-1709-5

7. Патент РУ 2676714, 2019. Основная - алкализующая композиция для выравнивания в организме человека кислотно-щелочного баланса, потенцирования энергетического метаболизма и антиоксидантной системы

8. Патент РУ 2436415, 2011. Композиция биологически активных веществ на основе бетулина с регулируемой скоростью высвобождения компонентов для снижения степени алкогольного опьянения, предупреждения и снятия алкогольной интоксикации и похмельного синдрома

9. Tulyaganov R.T., Fayziyeva Z.T., Sultanova R.X., Abdixakimov A.N. *Klinikagacha bo'lgan farmakologik izlanish asoslari (darslik) «INVEST BOOK» Toshkent-2024.* 216 b.

10. Миронов А.Н. Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств. Часть первая. М: Гриф и К, 2012.-944 с

РЕЗЮМЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА АНТИДОТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НОВОЙ КОМПОЗИЦИИ

Латипова Шахла Бекдурдиевна^{1,2},
Айтмуратова Урхия Каллибековна¹,
Азаматов Азизбек Азамат угли¹,
Турсунходжаева Фируза Муратовна¹

¹Институт химии растительных веществ им.
акад. С.Ю.Юнусова АН РУз,

²Ургенчский Филиал Ташкентской
Медицинской Академии
azizbek.azamatov@bk.ru

Ключевые слова: N-бензилцитизина гидрохлорид, янтарная кислота, алкоголизм, уретан, этаминал натрия, этиловый спирт.

В статье приведены сведения об антидотном свойстве композиции янтарной кислоты с N-бензилцитизином в соотношении 1:1 при алкогольном отравлении. Антидотное свойство композиции оценивалось на моделях алкогольной интоксикации и наркотического сна. Композиция показала умеренный антитоксический эффект на модели острой алкогольной интоксикации. При изучении влияния данной композиции на продолжительность наркотического сна, индуцированного уретаном и этаминала натрия, она показала высокую активность по сравнению с показателем препарата сравнения, сокращая продолжительность сна на 87.3%-81.5% соответственно в дозах 0.1-0.5 мг/кг.

SUMMARY EXPERIMENTAL ASSESSMENT OF THE ANTIDOTE SPECIFICITY OF THE NEW COMPOSITION

Latipova Shakhla Bekdurdievna^{1,2},
Aytmuratova Urkhiya Kallibekovna¹,
Azamatov Azizbek Azamat o'g'li¹,
Tursunkhodzhaeva Firuza Muratovna¹

¹*Institute of Chemistry of Plant Substances named
after Academician S.Yu. Yunusov, Academy of
Sciences of the Republic of Uzbekistan*

²*Urgench branch of TMA
azizbek.azamatov@bk.ru*

Key words: N-benzylcytisine hydrochloride, succinic acid, alcoholism, urethane, ethaminal sodium, ethyl alcohol.

The article presents data on the antidotal properties of the composition of succinic acid with N-benzylcytisine in a 1:1 ratio in alcohol poisoning. The antidotal properties of the composition were evaluated in models of alcohol intoxication and drug sleep. The composition showed a moderate antitoxic effect on the models of acute alcohol intoxication. When the effect of this composition on the duration of narcotic sleep induced by urethane and sodium ethamine was studied, it showed high activity compared to the reference drug, reducing the duration of sleep by 87.3%-81.5%, respectively, at doses of 0.1-0.5 mg/kg.